

ESCRAVIDÃO COLONIAL, CAPITALISMO E RESISTÊNCIA NEGRA: A GÊNESE DA QUESTÃO RACIAL

Anna Beatriz de Sousa¹

Graduanda do curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO

Este artigo sugere abordar a gênese da questão racial no processo de formação social do Brasil, especialmente no contexto da escravidão colonial. As considerações apresentadas articulam elementos históricos da colonização, do processo de acumulação do capital e dos diferentes modos de produção que caracterizam a transição do escravismo pleno para o escravismo tardio. Esses elementos foram responsáveis pelo desenvolvimento do capitalismo nos territórios colonizados, assim como resultaram no avanço da exploração da força de trabalho. Observou-se, dessa maneira, as consequências do escravismo colonial, principalmente no que se refere a mercantilização e subjugação dos corpos negros. Diante disso, resgata-se a memória de uma história tão cruel para os negros, a qual enfatiza o legado sobre a luta, modos de vida e traços culturais dessas populações no processo de formação social do Brasil.

Palavras-chave: Questão Racial; Formação Social; Colonização.

ABSTRACT

This article sets out to address the genesis of the racial question in the process of Brazil's social formation, especially in the context of colonial slavery. The considerations presented articulate historical elements of colonization, the process of capital accumulation and the different modes of production that characterize the transition from full slavery to late slavery.

¹ Graduanda do curso de Serviço Social da UFF – Universidade Federal Fluminense. E-mail: annasousa@id.uff.br

These elements were responsible for the development of capitalism in the colonized territories, as well as resulting in the further exploitation of the workforce. The consequences of colonial slavery were thus observed, especially with regard to the commodification and subjugation of black bodies. As a result, the memory of a history that was so cruel to black people is rescued, emphasizing the legacy of the struggle, ways of life and cultural traits of these populations in the process of Brazil's social formation.

Keywords: Racial Question; Social Formation; Colonization.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a questão racial na formação social brasileira, a qual começou a ser constituída de maneira expressiva no período da escravidão colonial. Conforme Faustino e Lippold (2022), a escravização dos povos foi possível mediante a destituição de seu status de humanidade a partir de uma diferenciação supostamente ontológica e natural.² É possível compreender, principalmente, que a racialização foi um fator ideológico crucial para a manutenção do capitalismo e consolidação da sociedade burguesa. É evidente, desse modo, que os escravos foram incorporados diretamente nesse processo de desumanização e exploração na sociedade de classes. Observa-se na perspectiva de Júnior (2011), que a colonização dos trópicos se assemelha a vasta empresa comercial, que foi sempre destinada a explorar os recursos naturais do território em proveito do comércio europeu. Para ele, isso se constitui no processo de formação do Brasil, no qual os europeus exploravam não só o território, como também as classes minoritárias com o objetivo de obterem lucro por meio de uma dominação extremamente cruel.

É importante ressaltar, de início, que a transição do escravismo pleno para o escravismo tardio impôs um novo modo de produção na dinâmica das relações sociais. Com isso, observou-se a transformação do modo de produção escravista no escravismo pleno para a consolidação do modo de produção capitalista no escravismo tardio. Consoante Marx (2011), o modo capitalista de produção e acumulação exige o aniquilamento da propriedade privada fundada no trabalho próprio, ou seja, o desenvolvimento da força produtiva social do trabalho é resultado da expropriação dos trabalhadores. Nesse sentido, a propriedade privada

² FAUSTINO, Deivison.; LIPPOLD, Walter. **Colonialismo Digital**: Por uma crítica hacker-fanoniana. 2022, p.60.

capitalista advém da exploração de trabalho e do capital.³ Conforme Moura (2014), a sociedade brasileira havia passado, no período entre o escravismo pleno e o tardio, por modificações substanciais, isto levou a um processo de diversificação e de aumento de complexidade na divisão interna do trabalho, na composição da classe escrava e no bloco de poder.

Percebe-se que as mudanças advindas desse período não proporcionaram melhorias para os escravos, uma vez que com a apropriação do capital, os negros eram tratados como mercadorias, contribuindo para a manutenção do racismo e do desenvolvimento capitalista.

Entretanto, embora fosse um risco se revoltar contra a escravidão, os negros conseguiram se impor diante desse sistema tão radical e opressor. Observou-se tal imposição através do quilombo, o qual se tornou o principal símbolo de resistência e protesto coletivo dos negros. Nesse sentido, a mobilização dos negros escravizados permitiu, ainda que de forma lenta e gradual, a fragmentação do sistema escravista, uma vez que os escravos não podiam mais aceitar a reprodução da brutalidade do regime escravista. É necessário, portanto, compreender que a expressão do quilombo era uma forma de mostrar o desejo de insatisfação e revolta não apenas para os senhores de engenho, como também para a sociedade. Para a sociedade, o negro escravizado era visto tão somente como mercadoria. Porém, na construção histórico-social do Brasil, ele foi crucial para a concepção cultural brasileira. Posto isso, não se pode apagar a “memória” dessa história que trouxe tantas implicações no processo de formação social do Brasil contemporâneo. (Moura, 2014).

2. DESENVOLVIMENTO

Conforme Faustino e Lippold (2022) não há capitalismo sem colonialismo e, por sua vez, não há colonialismo sem racismo, visto que os europeus buscavam conquistar novas terras para obterem lucro. Contudo, sabe-se que para a realização desse objetivo, populações nativas foram escravizadas como estratégia de dominação do território. Isso revela a imposição de uma cultura sobre outra, ou seja, as relações de poder se tornaram cada vez mais expressivas nesse período em função do capital.

De acordo com Júnior (2011), não se pode utilizar o termo “estrutura social” para tratar da colonização, já que houve uma incoerência na desagregação social, pois quem mandava e detinha a posse dos territórios eram os senhores de engenho, enquanto os escravos

³ MARX. Karl. **O capital**. A teoria moderna da colonização. 2011, p. 547.

foram sendo explorados e colocados em uma posição inferiorizada. Assim, observou-se as relações de propriedade escravista e exploração econômica no período colonial. Dessa forma, a colonização é um produto da modernidade capitalista. Com o modo de produção capitalista, as matérias primas e meios de subsistência se transformam em mercadorias e a apropriação do capital é ampliada por meio das desigualdades.⁴

Por conseguinte, o território africano foi vítima de uma exploração econômica, que consequentemente, resultou na escravização dos povos africanos, visto que os colonizadores para que obtivessem lucro, utilizavam a mão de obra escrava por meio de um controle profundamente desumano. Por isso, houve uma objetificação da figura do negro, que se resumia apenas em uma mercadoria para favorecer os senhores de engenho. Conforme Vaz e Fagundes (2022), as contribuições de Moura (2014) possibilitam compreender a dinâmica brasileira a partir das relações raciais e sua centralidade na formação da estrutura da sociedade de classes, e explicita que a questão racial não é uma expressão da questão social, mas constitutiva da relação entre capital e trabalho e seus desdobramentos.⁵

Conforme Moura (2014), constata-se que no escravismo pleno (1550-1850) a presença do modo de produção escravista, em que as relações de produção eram relações de poder, e quem detinha os meios de produção eram sempre os senhores de engenho, ao passo que os escravos eram propriedades para o trabalho nas terras. Por outro lado, no modo de produção capitalista, as relações de produção tinham como característica o trabalho assalariado, assim como a apropriação do capital se tornou evidente no escravismo tardio (1851-1888), por consequência, a chegada desse novo modo implicou na manutenção do racismo. Diante disso, houve uma fragmentação da relação entre senhores e escravos, pois o trabalhador escravizado passou a ser um trabalhador livre, o que resultou na fragmentação da classe trabalhadora emergente. Foi nesse momento que o trabalhador negro se inseria num processo ainda maior de alienação. Desse modo, a transição entre esses períodos apenas reforça a ideia de que a relação entre os senhores e os escravizados foi sempre uma relação de conflito, pois o negro era constantemente colocado numa posição de subalternidade (Moura, 2014).

Sabe-se que mesmo após a abolição da escravatura, os negros não conquistaram direitos e oportunidades para viverem livres na sociedade, muito pelo contrário, o que se observou foram as péssimas condições de vida, a dificuldade de acesso à moradia e ao trabalho. Por essa razão, existe a discussão sobre a democracia racial na sociedade brasileira.

⁴ MARX, Karl. **O capital**. A assim chamada acumulação primitiva. 2011, p. 514-541.

⁵ SILVA, Sandra R. V.; FAGUNDES, Gustavo. **Clóvis Moura e a questão social no Brasil**. 2022, p. 224

Segundo Guimarães (2001), a democracia racial, enquanto “solução” da questão negra, não significou, todavia, um esforço em combater as desigualdades de renda e de oportunidades sociais entre negros e brancos. Percebe-se, então, que essa temática ainda gera algumas divergências, uma vez que o racismo ainda é crescente e os negros ainda são colocados em posição de inferioridade na sociedade brasileira.

É fundamental considerar que o quilombo representou a força e resistência negra diante da manutenção escravista. Esse movimento coletivo foi responsável pela decadência da escravidão, simultaneamente provocou a difusão da cultura afro-brasileira. Segundo Moura (1989), os africanos incorporavam os seus modos de vida, a sua religião, indumentária, cozinha, música, sistemas de regadio e plantação e outras manifestações sociais.⁶

A perspectiva de Moura (1989) revela, sobretudo, a construção da cultura brasileira que advém de muitos aspectos da cultura e tradição africana. Além disso, Domingues (2007), afirma que a trajetória do movimento negro vem se caracterizando pelo dinamismo, pela elaboração e reelaboração, em cada conjuntura histórica, de diversas estratégias de luta a favor da integração do negro e erradicação do racismo na sociedade brasileira. No entanto, desde a chegada dos africanos no continente americano, a expressão da cultura africana no território brasileiro não tem sido observada de maneira positiva, posto que a religião de matriz africana ainda é alvo de discriminação.

Toda a estrutura desse controle cultural, nas suas diversas gradações, foi racionalizada para que os padrões dessas diversas culturas africanas fossem considerados inferiores. Por outro lado, dentro do contexto colonial-escravista as religiões africanas eram consideradas especialmente exóticas e, ao mesmo tempo, perigosas (Moura, 1989, p. 34).

Em vista disso, é possível constatar que o racismo pode se manifestar até mesmo para uma religião. Isso demonstra o alto nível de desumanização das relações sociais, uma vez que o racismo sempre esteve enraizado na sociedade brasileira. Por isso, é necessário enfatizar a importância da memória na questão racial para que a preservação dos registros históricos da escravidão não deixe de ser levada em consideração na formação social do Brasil. De acordo com Rissi (2021, p.8), estas pequenas conquistas fazem parte de uma tentativa de resgate da história social brasileira, trazendo a cena: a importância da história de África e da cultura afro-brasileira para além do lugar do negro como desumanizado, infantilizado, sexualizado e objeto de escravização.

⁶ MOURA. Clóvis. **História do Negro Brasileiro**. 1989, p. 33

Essa discussão sobre a escravidão colonial, capitalismo e resistência negra revela a complexidade das relações sociais e econômicas que moldaram não apenas o passado, mas também o presente da sociedade brasileira. A exploração colonial, alicerçada na desumanização dos africanos, não se limitou a um modelo econômico, mas se traduziu em uma estrutura social que perpetuou desigualdades raciais e socioeconômicas. (Rissi, 2021).

Conforme Moura (1989), a resistência negra, manifestada em diversas formas, desde revoltas e quilombos até a preservação de culturas e tradições, foi fundamental para desafiar a lógica colonial e capitalista que relegava os negros a uma posição subalterna. O quilombo, como espaço de liberdade e autonomia, não apenas representou uma forma de resistência à opressão, mas também um núcleo de resistência cultural que contribuiu para a formação da identidade afro-brasileira. Essa identidade, rica e diversificada, é um testemunho da resiliência e da capacidade de adaptação dos povos africanos diante das adversidades.

Além disso, a resistência negra se estendeu para além do período escravocrata, influenciando movimentos sociais contemporâneos que buscam a equidade racial. O ativismo do movimento negro, conforme destacado por Domingues (2007), reflete uma luta contínua e dinâmica, que busca erradicar não apenas o racismo, mas também as estruturas de desigualdade que persistem na sociedade brasileira. A luta por direitos, reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira é um aspecto central dessa resistência, que busca ressignificar a narrativa histórica e promover a inclusão social.

A memória histórica, conforme ressaltado por Rissi (2021), é crucial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O reconhecimento da contribuição africana para a formação da cultura brasileira, bem como a valorização das experiências e vivências afro-brasileiras, é um passo essencial para a reparação histórica. Isso implica não apenas em uma revisão crítica das narrativas históricas predominantes, mas também na promoção de políticas públicas que assegurem direitos e reconheçam a diversidade cultural.

Além disso, com base na perspectiva de Rissi (2021), a representação da população negra na mídia e na cultura popular é um aspecto crucial a ser abordado. A desumanização e os estereótipos raciais frequentemente perpetuados por produções audiovisuais e narrativas midiáticas reforçam preconceitos e alimentam a discriminação. A promoção de uma representação diversificada e positiva de negros e negras em todos os espaços de visibilidade é vital para a construção de uma identidade que contraponha os estigmas históricos e valorize a pluralidade da experiência afro-brasileira.

A intersecção entre a luta pela igualdade racial e outras causas sociais, como a luta pelos direitos das mulheres e das comunidades LGBTQIA+, também merece destaque. O

feminismo negro, por exemplo, traz à tona as especificidades das experiências de mulheres negras, que enfrentam tanto o racismo quanto o machismo. Essa interseccionalidade é crucial para construir uma agenda que contemple as diversas opressões e busque soluções que beneficiem toda a sociedade.

Para finalizar, é necessário que a sociedade brasileira como um todo se mobilize para dismantlar as estruturas de opressão que ainda persistem, promovendo ações afirmativas e garantindo espaços de voz e participação para a população negra. A construção de uma verdadeira democracia racial não pode ser apenas uma retórica, mas deve se materializar em ações concretas que busquem a justiça social e a equidade. Dessa forma, a resistência negra, enraizada na história e cultura, continua a ser um pilar fundamental na luta por um Brasil mais justo e igualitário. O engajamento da sociedade em uma luta antirracista não deve ser visto apenas como uma responsabilidade da população negra, mas como um compromisso coletivo de todos os cidadãos (Rissi, 2021).

Em suma, a resistência negra no Brasil é uma expressão vital de luta pela dignidade, pela justiça e pelo reconhecimento. A construção de um futuro mais igualitário e justo depende do esforço conjunto de todos, reconhecendo e valorizando a rica herança cultural africana e sua contribuição para a sociedade brasileira. A luta pela igualdade racial é um caminho que não apenas resgata a memória histórica, mas também projeta um futuro em que todos possam viver com dignidade e respeito, independentemente de sua cor ou origem.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou promover uma discussão acerca da temática da questão racial na formação social brasileira, a qual começou a ser constituída no período da escravidão colonial. Com a colonização dos territórios africanos e brasileiros, os escravos foram vítimas de exploração, assim como eram vistos apenas como mercadorias no processo de acumulação do capital.

A partir das perspectivas de Marx (2011), Júnior (2011), Faustino e Lippold (2022), Vaz e Fagundes (2022), Guimarães (2001), pôde-se considerar que os colonizadores europeus exploravam tanto os territórios como os escravos. Essa dominação pode se ver de maneira bastante acentuada na transição do escravismo pleno para o escravismo tardio, posto que com a mudança do modo de produção escravista para o modo de produção capitalista, impôs-se o desenvolvimento das relações de trabalho e a manutenção do racismo.

Por fim, foi necessário salientar, com as contribuições de Domingues (2007), Rissi (2021), mas especialmente por meio da perspectiva de Moura (1989), a importância da figura do quilombola como o principal modelo de resistência e da manifestação da luta negra. O enfraquecimento do regime escravista advém, em muito, do protesto coletivo dos quilombolas, que mesmo colocando as suas vidas em risco, não deixaram de lutar contra um sistema tão opressor para que pudessem conquistar seus direitos e liberdades. Ademais, essa mobilização dos negros culminou de maneira expressiva na formação cultural e social brasileira. Logo, não se pode falar de questão racial sem considerar a memória dos processos históricos que foram responsáveis por retratar a identidade negra na composição das relações sociais no Brasil.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOMINGUES, Petrônio. **Movimento negro brasileiro**: alguns apontamentos históricos. In: Revista Tempo, vol. 12, n.23, Niterói: Universidade Federal Fluminense, jul/2007.

FAUSTINO, Deivison.; LIPPOLD, Walter. **Colonialismo Digital**: Por uma crítica hacker-fanoniana. São Paulo: Editora Raízes da América, 2022.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. **A questão racial na política brasileira** (os últimos quinze anos). In: Revista Tempo Social, São Paulo: USP, novembro de 2001.

Júnior, C. P. (2011). **Formação do Brasil contemporâneo**. São Paulo: Companhia das Letras.

Marx, K. (2011). **O capital** (Vol. Livro I). (R. Enderle, Trad.) Boitempo.

MOURA, Clóvis. **Dialética Radical do Brasil Negro**. 2 ed. São Paulo: Editora Anita Garibaldi, 2014.

MOURA, Clóvis. **História do Negro Brasileiro**. São Paulo: Ática, 1989.

Rissi, R.d. (2021). **O Serviço Social e a questão étnico-racial na formação social brasileira**: uma aproximação necessária.

SILVA, Sandra R. V.; FAGUNDES, Gustavo. **Clóvis Moura e a questão social no Brasil.** Revista Katálisis, vol 25, n.02, Santa Catarina: Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Curso de graduação em Serviço Social, 2022.